

**ПЕРСПЕКТИВЫ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЦИНКОВЫХ КЕКОВ В ЗАВОДЕ ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА АО
«АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК»**

Эргашев Хасан Курбанбаевич

заведующий лабораторией кафедры «Металлургия»
Алмалыкского филиала Ташкентского государственного
технического университета

Элчибоев Камолиддин Зайниддинович

студент кафедры «Металлургия» Алмалыкского филиала
Ташкентского государственного
технического университета

Аннотация. В настоящее время цинковый кек, образующиеся на цинковом заводе АО «Алмалык ГМК», перерабатывается вельцеванием, то есть пирометаллургическим методом. Но этот способ имеет ряд недостатков, таких как выброс большого количества отходящих газов в окружающую среду. Для устранения этих недостатков мы считали что необходимым провести гидрометаллургическую переработку цинкового кека. Поэтому изучали ряд работ по переработке цинковых кеков различными гидрометаллургическими методами. После взаимного анализа существующих технологий мы предложили подходящий метод для цинкового завода, принадлежащего АО «Алмалыкский ГМК».

Ключевые слова: цинковый кек, силикат цинка, феррит цинка, пирометаллургия, гидрометаллургия, вельцевания, серная кислота.

Одной из основных тенденций в производстве цинка является повышение комплексности использования сырья, определяемой наличием в сырье полезных компонентов и степенью извлечения их во все виды товарной продукции. [1]

Промпродуктом, представляющим наибольший интерес с позиции комплексности использования сырья, являются цинковые кеки, получающиеся после выщелачивания обожженного цинкового концентрата. Выход кеков составляет от 25 до 45 % от массы огарка. Они содержат, %: 19-24 Zn; 5-12 Pb; 0,5-1,3 Cu; 0,1-0,2 Cd; 23-32 Fe; 5-10 S; 10-12 SiO₂; 0,4-3,2 CaO; 0,3-1,3 MgO; 0,5-1,0 Mn; 200-450 г/т Ag. Помимо этого, в кеках присутствуют: индий; таллий; олово; золото; мышьяк; сурьма и др.

Этот промпродукт является дополнительным источником цинка и целого ряда сопутствующих ему ценных элементов. Рациональная переработка

цинковых кеков определяет степень общего извлечения цинка в производстве и степень комплексности использования цинковых концентратов. В настоящее время в мировой практике применяют пирометаллургические и гидрометаллургические способы переработки цинковых кеков.[2]

Вельцевания осуществляют во вращающихся трубчатых печах при температуре 1000-1200°C. В цинковый кек добавляют восстановитель (обычно кокс). При заданной температуре цинк, свинец и его соединения, низшие оксиды и сульфиды редких металлов запускаются с помощью высокого равновесного давления паров в атмосфере сильновосстановительной печи, и их окисление происходит в газовой фазе. При этом получают свинец, состоящий в основном из оксидов цинка, свинца и редких металлов (кадмия, индия, таллия, германия, теллура). В клинкере остается твердый остаток – медь, редкие металлы и рыхлая порода [3,4].

Недостатки вельц процесса:

- высокий расход кокса;
- потери Au, Ag, Cu, Fe, Pb и других металлов с клинкером (поскольку рациональная технология переработки клинкера еще не создана);
- сложность улавливания возгонов;
- использование дополнительного процесса для снижения количества вредных добавок (S, Cl, F) в основном продукте;
- качество получаемого основного продукта не всегда одинаковое.

Поэтому в последние годы проводятся научные исследования по созданию технологии переработки цинкового кека гидрометаллургическим методом.

В работе [5] приведены результаты гидрометаллургической переработки цинковых кеков в условиях цинкового завода АО «Алмалыкский ГМК». Высокотемпературное сернокислотное выщелачивание хорошо зарекомендовало себя при переработке цинкового кека, обеспечивая селективность и комплексность переработки.

В данной работе [6] изучен процесс выщелачивания цинкового кека серной кислотой в различных условиях. По результатам экспериментальной работы были построены графики взаимозависимости различных параметров. В результате были выбраны оптимальные условия промывки цинкового кека в серной кислоте.

Японские авторы [7] предложили обрабатывать раствор серной кислоты соляной кислотой и экстрагировать цинк и железо. В качестве экстрагирующего реагента предложен триоктилфосфиноксид, растворенный в бензоле до концентрации 0,1 моль/дм³ (ТОРО). Извлечение при экстракции составляет, %: 65,9 Zn и 95,5 Fe. Процесс не требует нагрева более 100°C и очень эффективен.

Разработан метод выщелачивания цинковых кеков отработанным электролитом с продувкой пульпы CO_2 [8]. Экстракция в раствор составила, %: 88,5 Zn; 88,6 Cu; 75,7 Cd; 65,0 В. При гидролитической очистке полученных растворов, содержащих $32,5 \text{ г/дм}^3$ железа, потери металлов в гидратном кеке при нормальных условиях составили %: 7,0 Zn; 3,5 Cu и 1,8 Cd. Нейтрализацию растворов при гидролитической очистке осуществляли ZnO и CaO.

В японском патенте [9] заявлена технология переработки цинковых кеков выщелачиванием в разбавленной серной кислоте в восстановительной атмосфере с очисткой полученных растворов от железа и других вредных для электролиза примесей и последующей флотацией нерастворимого остатка для извлечения серебра, меди. и вести от него.

В патенте США [10] предложено обрабатывать металлы из кеков серной кислотой ($20\text{-}50 \text{ г/дм}^3$) при температуре $90\text{-}94 \text{ }^\circ\text{C}$. Полученный вторичный осадок направляют на плавку, отфильтрованный раствор нейтрализуют добавкой ZnO до pH $5,0\text{-}5,3$ для очистки раствора от железа и очищенный раствор направляют на электролиз, а отфильтрованный Fe(OH) Осадок 3 обрабатывают раствором, содержащим $8 \text{ г/дм}^3 \text{ H}_2\text{SO}_4$ при температуре $90 \text{ }^\circ\text{C}$ для извлечения цинка в раствор.

Высокотемпературное сернокислотное выщелачивание хорошо зарекомендовало себя при переработке цинкового кека, обеспечивает селективность и комплексность переработки. Оптимальная продолжительность выщелачивания составляет 4 часа при концентрации серной кислоты $180\text{-}190 \text{ г/л}$ и температуре выщелачивания $90\text{-}95^\circ\text{C}$. Сквозное извлечение цинка в раствор составляет $97\text{-}98,5\%$, меди 96% при выходе кека $45\text{-}46\%$. [11]

Предлагаемая технология. После анализа указанных работ была разработана следующая технологическая схема по переработки цинковых кеков для Алмалыкском цинковом заводе.(Рис.1.)

Рис.1. Технологическая схема цинковых кеков гидрометаллургическим методом.

Литература:

1. Романтеев Ю.П. Быстров В.П. *Металлургия тяжелых цветных металлов* МИСиС 2010.
2. Xoliqulov Doniyor Baxtiyorovich, Xaydaraliev Xolbay Rustam O“G“Li, Qarshiyev Humoyun Komilovich “OLMALIQ KMK” AJ RUX ISHLAB CHIQRISH ZAVODI SHAROITIDA RUX KEKLARINI GIDROMETALLURGIK QAYTA ISHLASH IMKONIYATLARINI TAHLIL QILISH // *Journal of Advances in Engineering Technology*. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/olmaliq-kmk-aj-rux-ishlab-chiqarish-zavodi-sharoitida-rux-keklarini-gidrometallurgik-qayta-ishlash-imkoniyatlarini-tahlil-qilish>.

3. Xoliqulov Doniyor Baxtiyorovich, Xaydaraliyev Xolbay Rustam O‘G‘Li, Munosibov Shoxruh Muxiddinovich RUX KEKINI VELSLASH JARAYONIDA HOSIL BO‘LADIGAN TEXNOLOGIK GAZLARNI QAYTA ISHLASH // International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rux-kekini-velslash-jarayonida-hosil-bo-ladigan-texnologik-gazlarni-qayta-ishlash>
4. ШМ Муносибов, ХК Каршиев, ХР Хайдаралиев [Методы очистки технологических газов](#) // Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья. 2022. С 133-137
5. Холикулов Д.Б., Нормуротов Р.И., Хайдаралиев Х.Р., Рузикулов К.М. / Гидрометаллургическая переработка цинковых кеков в условиях цинкового завода АО «Алмалыкский ГМК» // Проблемы комплексной и экологически безопасной переработки природного и техногенного минерального сырья (Плаксинские чтения-2021)
6. Khaydaraliyev, K., Karshiyev, H., & Mamaraximov, S. (2023). EFFECT OF PARTICLE SIZE DURING LEACHING OF ZINC CAKES IN SULFURIC ACID. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(24).
7. Kikuchi Shoji, Goto Takanobu, Nakayama Akio. Extraction of zinc from leaching cakes with TORO reagent // Nixon koge Kaysi, J. Mining and Metallurg Inst. Japan.-1985. - 101.-№ 1168.-P. 381-385.
8. Пат. 2002828 Россия, МПК7 С 22 В 7/ 00. Способ переработки цинковых кеков / Максимов И.И., Кузнецов О.К., Ходов Н.В. и др. № 5017366 /02; Заявл. 17.12.1991; Оpubл. 15.11.1993.
9. Пат. 301797 Япония, МПК7 С 22 В 9/03. Extraction of valuable metals from cakes obtained during hydrometallurgical processing of zinc concentrates / Akasaka Hadzime, Yamada Tomidzo. № 487961; Заявл. 18.01.69; Оpubл. 10.03.73.
10. Ярославцев А.С., Пискунов В.М. Выщелачивание цинковых кеков в присутствии восстановителя // Цветные металлы.-1970.-№ 3.-С. 26-29.
11. Khaydaraliyev Kh.R., Kholikulov D.B. RESEARCH INTO MODERN TECHNOLOGIES OF HYDROMETALLURGICAL PROCESSING OF ZINC CAKES // Journal of Advances in Engineering Technology. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/research-into-modern-technologies-of-hydrometallurgical-processing-of-zinc-cakes>